

SÍTIO DO CAPÃO: UMA POSSIBILIDADE DE EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO

Klency Kakazu de Brito Yang

RESUMO: O Sítio do Capão tem sua origem no século XVII e recebeu diversas técnicas construtivas ao longo de sua existência e da passagem dos seus diferentes proprietários. O que torna esta propriedade interessante para estudo é que: (a) se trata de uma construção colonial e que recebeu um segundo pavimento tornando-se uma casa chalé no século XIX permanecendo híbrida; (b) sua localização a torna uma propriedade em risco - mesmo tombada pelo Condephaat, isso pela grande valorização imobiliária do terreno; (c) a vocação da casa não ficou clara e ela permanece semifechada, com o acesso restrito e desconhecida do grande público; (d) seus proprietários ilustres foram o Regente Feijó e a pedagoga Anália Franco; (e) a área envoltória tem uso comercial; (f) o futuro do local é incerto. O Plano Diretor de Restauo foi realizado pelo Escritório Kruchin e ocorreu no mesmo período em que a sede foi comprada pela Universidade Cruzeiro do Sul, porém, embora o Escritório Kruchin tenha realizado ambos os projetos, os dois eram independentes. Este trabalho se preocupou em apresentar o Sítio do Capão e o Plano Diretor de Restauo realizados pelo Escritório Kruchin, bem como a situação atual em que o Sítio se encontra e do seu entorno, o que nos permite questionamentos sobre o futuro da edificação num local de alta valorização imobiliária em que sua área envoltória está formando um anel comercial em torno do imóvel.

Palavras-chave: Sítio do Capão; restauro; patrimônio edificado; Condephaat; Escritório Kruchin; Jardim Anália Franco.

ABSTRACT: The *Sítio do Capão* has its origin in seventh century and received several constructive techniques throughout its existence and the passage of its different owners. What makes this property interesting to study is that: (a) it is a colonial building and it received a second floor making it a chalet house in the nineteenth century remaining hybrid; (b) its location makes it a property at risk - even if it is overtaken by *Condephaat* - due to the great real estate valuation of the land; (c) the vocation of the house was not clear and it remains semi-closed, the house still restricted and unknown by the public; (d) there were illustrious owners such as Regent Feijó and pedagogue Anália Franco; (e) enclosed area with commercial use; (f) uncertain future of the site. The Restoration Master Plan was carried out by the Kruchin Office and occurred during the same period in which the headquarters were bought by the *Cruzeiro do Sul* University. However, although the Kruchin Office carried out both projects, the two were independent. This work was concerned with presenting the *Sítio do Capão*

and the Restoration Master Plan carried out by the Kruchin Office, as well as the current situation in which the *Sítio do Capão* is located and its surroundings, which allows us to question the future of the building in a place of high real estate valuation in which its surrounding area is forming a commercial ring around the property.

Keywords: *Sítio do Capão*; restoration; built heritage; Condephaat; Kruchin Office;

1. INTRODUÇÃO

O Sítio do Capão se localiza na Zona Leste de São Paulo, no bairro Jardim Anália Franco. A propriedade se encontra em local privilegiado, de grande valorização imobiliária e possui como vizinhos: condomínios de luxo, a Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália Franco e Shopping Anália Franco.

A propriedade é longeva, sua estrutura mais antiga remonta o período colonial e é uma construção bandeirista em taipa de pilão. Houve a construção de um segundo pavimento e de anexos laterais, seus moradores foram acrescentando conforme as suas necessidades e interesses.

É uma propriedade que apresenta diferentes técnicas construtivas e que foi restaurada, permanecendo “fechada” após a sua conclusão. O imóvel tem seu valor histórico devido a sua relação com alguns de seus moradores ilustres e apresenta seu valor artístico devido as diferentes técnicas construtivas presentes. No entanto, a extensa área e a proximidade com prédios valorizados num bairro procurado, traz questionamentos quanto ao interesse da permanência e preservação deste patrimônio tombado pelo Condephaat.

Após o término do restauro, o Sítio do Capão pode ser visitado mediante solicitação prévia e aprovação dos donos da propriedade. No entorno da propriedade foram construídos dois blocos comerciais, um com o Supermercado St. Marche e a Academia Smart Fit, e outro bloco com o Supermercado Pão de Açúcar e a loja Leroy Merlin, o que indica uma tendência comercial da sua área envoltória. A Universidade Cruzeiro do Sul é o vizinho mais próximo e a volumetria da edificação do Campus se faz presente no espaço físico do Sítio, os dois são separados por um muro e um portão.

2. HISTÓRICO

A propriedade apresentou o primeiro registro de posse em 1698 como “Sítio Capão do Tatuapé Acima” de propriedade do casal Pedro Aires de Aguirra e Catharina Lemos, que eram herdeiros de João Ramalho, o que leva a crer que a propriedade pertenceu a sua sesmaria (CONDEPAHAAT, 1978, p. 4).

Em dois de novembro de 1829, o Padre Diogo Antonio Feijó adquiriu a propriedade do Capitão José Marianno. Feijó mudou o nome de “Sítio do Capão” para “Sítio Paraizo”. Ele viveu por quatorze anos no local (*ibid.*, p. 5). Neste período, acredita-se que tenha sido o momento em que a casa bandeirista recebeu feições de “chalé urbano” com a construção do segundo pavimento, que permanece até hoje.

Por volta de 1840, foi vendido para Francisco Leandart, que não conseguiu honrar o compromisso de compra, voltando a propriedade para o antigo dono, no caso sua herdeira, dona Maria Justina de Camargo (*ibid.*, p. 6). Maria Justina era herdeira do Padre Feijó, ambos eram da Família Camargo.

João Mendes arrematou o “Sítio Paraizo” em 1845, e ficou em sua propriedade por 35 anos. Em 1878, havia uma inscrição descritiva da propriedade (*ibid.*, p. 7):

Um sítio denominado Paraizo no distrito Freguezia do Braz com casa de morada com sótão, senzala, casa para fábrica de chá, terras para plantação e pastos, dividindo do lado da cidade com campos de realengo por vallos que seguem a estrada em direção a Moóca

Em 1878, o Sítio passou a ser propriedade de Raphael Tobias de Barros, o futuro Barão de Piracicaba. Entre 1886 a 1903, houve quatro proprietários: Dr José Bento de Paula Souza, Dr José Maria Bourroul, Dr João Evangelista do Rego Freitas e o Coronel Serafim Leme da Silva. E em 1911, passou a ser patrimônio da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, o “Lar Anália Franco” (*ibid.* p. 7-8).

Na tese de doutorado de Lia Mayumi ela descreve sobre o Iphan e um curso que foi ministrado em 1975 na FAU/Maranhão, era um curso sobre patrimônio para o corpo de funcionários recém-chegados ao Instituto. Neste curso, Silva Telles indagava sobre patrimônio e estudos das práticas patrimoniais, e analisava a Carta de Veneza dando exemplos concretos das recomendações nela contida.

Durante o curso, era descrito a fase pioneira do Iphan, onde muitos erros e acertos foram cometidos. A ideia de restauro do IPHAN é que era preciso dar ao

edifício a sua feição primitiva, então, o arquiteto Luis Saia participando da aula e experiente no assunto, provocou um debate sobre Patrimônio. Lia Mayumi (2005, p. 153) descreveu:

‘desde 1937 até hoje o Patrimônio errou, mas também acertou. Muitas das coisas que o Patrimônio fez, não faria hoje’. Luis Saia, experientíssimo na prática, intervém, para provocar o debate: **como proceder, numa determinada cidade, no caso de último exemplar residencial urbano remanescente do século XVII em todo o estado de São Paulo, sobre o qual se construiu um sobrado do século XIX**, sobrado de bom desenho mas que é um entre vários? Desmonta-se o sobrado em nome da excepcionalidade da moradia do século XVII ou se mantém porque ele significa uma contribuição histórica? (grifo nosso).

O debate continuou, Silva Teles dizia: “Fica assim. Deixa assim”. Saia enfatizou que era um exemplar do século XVII, do período colonial, e que existiam tantos exemplos de sobrados do século XIX, perguntava se a casa bandeirista não teria prioridade pela sua raridade... (*id.*).

o arquiteto carioca conclui: ‘Seria o caso de voltar ao original. Tendo o cuidado, claro de documentar, fotografar, levantar arquitetonicamente’. Saia também conclui a discussão lembrando que residiam naquele exemplar arquitetônico duas excepcionalidades: a primeira, a da última casa urbana de partido rural no estado de São Paulo; a segunda, **a do ‘único exemplar de acoplamento de duas épocas, que teria gerado uma terceira unidade compositiva, de tal forma que se criou uma segunda excepcionalidade’** (grifo nosso) (*id.*).

Não existe referência na tese de Mayumi, que este exemplar citado em aula, tratava-se do Sítio do Capão. No entanto, diz que era o único caso no estado de São Paulo, o que nos permitiu pensar na hipótese de se tratar do Sítio do Capão, o exemplo que foi dado em sala. Por fim, a discussão sobre o que fazer, ou como restaurar este exemplar, prosseguiu junto com a aula. A “excepcionalidade” do exemplar permaneceu, o Sítio do Capão conservou todos os adendos construtivos recebidos ao longo dos anos de sua existência.

O arquiteto Alexandre Luis Rocha ao refletir sobre o caso no Processo de Tombamento da propriedade, acreditou que as alterações que a propriedade sofreu ao longo dos anos já justificava o interesse no tombamento da edificação como um bem

de interesse histórico e arquitetônico, uma propriedade rural com pátios e terreiros, incrustada no alto de uma colina, “íntegra em meio a uma região totalmente urbanizada” (CONDEPHAAT, 1978, p. 12).

O processo de tombamento do Sítio do Capão teve início com um ofício enviado ao Condephaat em 23 de outubro de 1978, sob o número 220/78 do arquiteto Murilo Marx. Na época, ele era o Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura do Município de São Paulo, ele solicitou a abertura do processo de tombamento junto ao Condephaat de três sítios: “casa do antigo Sítio do Capão na Água Rasa, do engenho do Sítio Piraquara – incluindo as peças importantes que ainda guarda – em Ermelino Matarazzo e da velha estação do Brás” (CONDEPHAAT, 1978, p.1).

A proposta de Marx era o “Inventário Geral dos Bens Culturais Paulistanos”, o interesse no Sítio do Capão se devia ao fato de ser uma construção colonial que viveu a transição para a “São Paulo, metrópole contemporânea”, possuindo na sua construção alterações do “engenho de taipa com seus acessórios toscos de madeira e inovadores de metal” (*id.*). Ele também ressaltou a importância histórica da casa, porque ela havia abrigado o Regente Feijó, o que justificaria o interesse histórico.

Havia também a importância da evolução construtiva, onde a “típica casa rural paulista sobrepõe-se um chalé e se adocam duas alas laterais, diante de um terreno que realça o conjunto e a sua implantação” (CONDEPHAAT, 1978, p.1). “A grande área livre da propriedade é rara nesta Capital e única naquele bairro populoso, tornando-a uma perspectiva de recreio para a comunidade a ser considerada no futuro” (*id.*).

O Sítio do Capão embora tivesse sido citado como estudo de caso nas aulas do Iphan para o primeiro grupo de arquitetos na FAU – Maranhão, como narrou Lia Mayumi (2005) em sua tese, ele não foi tombado pelo Iphan. Em um primeiro momento, a propriedade não era o modelo de casa bandeirista pura que os primeiros profissionais do Iphan procuravam, e posteriormente, o Iphan já tinha um acervo de casas bandeiristas paulistas e o imóvel não interessou.

A propriedade foi tombada na esfera estadual, no processo do Condephaat 20701/78, no Livro Tombo Histórico nº 230, p. 63, 20/1/1987, Res. 18, 14/8/84. Em 7 de junho de 1999, publicou-se a Resolução SC-20 onde em seu Artigo 2º, “fica liberada a área envoltória do aludido imóvel para eventuais intervenções” e no Artigo 3º tornou o “CONDEPHAAT autorizado a inscrever no Livro de Tombo e competente o conjunto em referência, para os devidos e legais efeitos”. Esta Resolução era im-

portante para entender como foram possíveis as propostas que surgiram no Plano Diretor de Restauro do Sítio do Capão para sua área envoltória.

A Resolução SC-20 tratava da área envoltória onde havia o Sítio do Capão, nesta área havia a sede onde por último funcionou a Instituição “Lar Anália Franco” e que foi vendida à Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), que restaurou o edifício histórico e construiu um novo prédio para abrigar o seu campus Anália Franco. A Universidade contratou o escritório do arquiteto Samuel Kruchin para desenvolver o Plano Diretor para seu novo campus, a mesma solicitou que se integrasse o prédio histórico da antiga sede da Instituição “Lar Anália Franco”, que era uma construção do escritório Severo e Villares (antigo Ramos Azevedo), ao de uma construção nova e moderna. O objetivo não era apenas o restauro do prédio de 1930, onde se abrigou o educandário, mas a construção um novo prédio.

O Escritório Kruchin havia realizado outros projetos de restauro como o Palacete Conde de Sarzedas (1891-1895); a Bolsa de Café e Mercadorias de Santos (1922); EEPG Barão de Monte Santo (1911); Fazenda Catitó- MG (início século XX); Estação Ferroviária de Bananal (1889); Templo de Apolo em Ruínas; Museu Nacional; Quinta da Boa Vista (1910); Fábrica Santa Helena, em Jacareí (1918 e 1926).

A arqueologia entrou no processo de restauro quando peças de louça e vidro foram encontradas e se passou a existir a necessidade de datação dos artefatos localizados, bem como a datação da própria propriedade em si no seu aspecto construtivo.

3. RESTAURO

O Plano Diretor para o restauro da sede do Sítio do Capão e do Edifício Anália Franco envolveu o estudo de duas edificações com características e necessidades de uso dos proprietários distintas.

Para o arquiteto responsável, o grande questionamento deste projeto de restauro e do Plano Diretor estava em: “Como resguardar a nítida expressão, a força dessa ruralidade originária da metrópole paulistana, diluída por todos os cantos, mas ainda presente neste fragmento e como articulá-lo à nova ocupação prevista que considerava grandes massas edificadas?” (KRUCHIN, 2012, p. 85). Segundo o arquiteto, o trabalho era de conciliação, criando uma unidade entre os diferentes tempos e os diversos interesses para que pudessem conviver e não se excluïrem mutuamente (*ibid.* p. 86):

o Plano Diretor define diretrizes gerais às quais passa a submeter-se o parcelamento preexistente. Interpreta cada fragmento da área no sentido de encontrar-lhe um destino específico para compor um Plano Integrador, uma Unidade, urbanisticamente coerente, volumetricamente ordenada, onde as múltiplas disparidades, os fragmentos oriundos de sua própria história secular e dos aleatórios recortes contemporâneos, transcendessem tal fragmentação e recuperassem um sentido de unidade cujas as tensões urbanísticas pudessem expandir-se em sintonia com a história local, e esta, por sua vez, pudesse não apenas manter sua expressão, arquitetônica e urbanística, mas torná-la, contemporaneamente, ativa na paisagem.

O projeto de restauro procurou “critérios de intervenção, identificar valores formais e presenças históricas implícitas para serem preservados” (KRUCHIN, 2012, p. 88), a casa apresentava múltiplas técnicas construtivas e estilísticas dentro de uma “arquitetura híbrida”. Num primeiro momento da história do restauro em São Paulo, o conceito de trabalho seria a preservação do núcleo bandeirista, resgatando esta construção da mais moderna. Porém, o Plano Diretor seguiu um rumo distinto desse.

O Plano Diretor (figura1) desenvolvido pelo Escritório Kruchin \ previa o restauro na sede do Sítio do Capão (3) e do Edifício Anália Franco (1) e estudos para desenvolvimento das áreas envoltórias ao redor do Sítio do Capão (4, 5, 6) e a construção da nova sede da Universidade (2). A Universidade Cruzeiro do Sul – Unicsul está nas edificações de números 1, 2 e 7. A área 5 (extremo lado direito) se encontra o Supermercado St. Marche e a Academia Smart Fit, que estão em funcionamento, a área 5 (lado esquerdo) é um terreno vazio - nov. 2017. Na área 4 foi construída a estrutura que abriga a loja Leroy Merlin e o supermercado Pão de Açúcar, e estão em funcionamento. As áreas 6 e 5 (esquerda) estão sem construção (terrenos), sendo que na 6 o local se encontra cercado e fechado, com o movimento de alguns trabalhadores. Em frente as áreas 4, 5 e 6 se encontra o Shopping Anália Franco com a entrada do supermercado Carrefour dentro deste centro de compras.

Para Brandi (2004, p. 30), a restauração constituiu “o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na dúplici polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão para o futuro”, assim o escopo da restauração era “restabelecer a funcionalidade do produto” (*ibid.*, p. 26) pelo fato

da obra de arte condicionar a restauração e não o contrário. Brandi define o conceito de restauração para o mundo contemporâneo entendendo que “a restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometerem falso artístico ou falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo” (*ibid.*, p. 33). O conceito brandiano no restauro do Sítio podia ser observado no resultado final em que apenas os banheiros que estavam em precário estado, produto do século XX, foram descartados do conjunto arquitetônico.

Para Kruchin (2012, p. 92), o conceito do restauro foi a conservação das diversas camadas históricas, temporais e construtiva onde o conjunto traria uma síntese da própria natureza de São Paulo ao longo de dois últimos séculos; mais tarde a arqueologia histórica indicaria que seriam dos últimos três séculos (XVII ao XX). Portanto, não fazia sentido optar por um extrato temporal ou construtivo para representar a história de um edifício tão longo, pois sua principal característica era sua natureza híbrida, então, “Aprofundá-lo, mostrá-lo e revelá-lo, traria a sintonia com a sua própria história, com sua longa trajetória” (*ibid.*, p. 92-93).

O Sítio do Capão não pertence a Unicsul, são donos distintos. A metodologia adotada pelo restauro foi o levantamento historiográfico e documental junto aos arquivos históricos (Iphan, Condephaat e Conpresp) onde pouco foi localizado sobre o bem; o levantamento métrico e fotográfico do local, que são procedimentos padrão realizados em caso de um edifício que será restaurado e terá um projeto e obra de restauro (GONÇALVES, 2013)¹.

Havia uma parede em taipa que estava em estado emergencial e que não resistiu, ruindo. Houve uma discussão sobre esta parede que ruiu que era em taipa de pilão. Para a técnica do DPH a parede deveria ser reconstruída na mesma técnica e para a do Condephaat a parede não deveria ser refeita em taipa, deveria ser refeita numa outra técnica que se evidenciasse que não se tratava de uma parede original. A decisão final se baseou no conceito da intervenção, não existia uma resposta certa ou errada. A parede foi construída em tijolos e foi deixada a técnica aparente (*id.*).

Houve momentos em que a arqueologia e o restauro trabalharam juntos. A pintura por ser uma parte mais delicada foi feita posteriormente. O material arqueológico foi enviado para o laboratório Mario Mendonça na Universidade Federal da Bahia, para análise e depois foi catalogado pelo DPH (*id.*).

¹ Informação verbal. Entrevista com a arquiteta Cristiane Souza Gonçalves que participou deste projeto e foi membro do corpo técnico do Escritório Kruchin (05/12/2013).

O radar permitia uma pesquisa não invasiva. Porém, o trabalho com este equipamento é muito difícil porque ele revela a diferença de materiais, mas não determina quais são os materiais revelados. Se uma madeira estiver comprometida dentro da estrutura, é possível de se detectar este comprometimento e é importante para não se abrir sem uma prévia investigação. O radar aponta os locais em que se é possível haver a presença de algo diferente, com uma materialidade distinta do conjunto (*id.*), mas não determina que material é esse.

Nas pinturas foram feitas prospecção estratigráficas pela equipe do Sidney Fischer. Ele conseguiu decapar vinte camadas, porém depois destas camadas não foi mais possível, porque a pintura foi se perdendo. Por esta técnica não foi possível determinar quando cada pintura foi feita (*id.*).

Um ponto muito discutido entre os especialistas foi sobre o espaço vazio existente na capela com a ausência do retábulo. Foi pensado em se fazer umas formas em madeira simplificada, mas isso remetia muito ao retábulo original, uma cópia empobrecida dele. Então, foi acordado de se fazer uma instalação que não se confundisse com o original (*id.*). O que havia sobrado deste retábulo foi o painel e o nicho, que estavam comidos por cupins e foram recuperados. A pintura que era sutil, não foi repintada e ela foi recuperada. A ausência do retábulo permaneceu e foi colocada a instalação (*id.*) que construída em acrílico e remete ao retábulo subtraído.

4. ARQUEOLOGIA HISTÓRICA

A Arqueologia Histórica é o ramo da Arqueologia que trata de objetos de estudo que possuem uma cronologia mais recente. Embora o objeto de estudo não esteja restrito a cronologia e espaço da urbanidade e formação das cidades, muitas vezes este é o recorte que ela trata. A Arqueologia Histórica entra elucidando o objeto de estudo, trazendo a luz do conhecimento, as questões culturais e vivenciais que o envolvem dentro de determinadas cronologias indicadas pelos artefatos encontrados no sítio, principalmente, os objetos descartados.

No trabalho de doutorado de Paulo Eduardo Zanettini, o arqueólogo analisou três sítios na cidade de São Paulo: a Casa do Tatuapé, o Sítio Morrinhos e o Sítio do Capão. Os dados e análises que seguem são os encontrados na pesquisa documental do Sítio do Capão e os desdobramentos que esta documentação proporcionaram.

No relatório do Condephaat (1978, p. 69), Carlos Lemos definiu o edifício sede

como sendo de tradição bandeirista, “A sede do antigo sítio do Capão – construção do século XVIII possivelmente, é diretamente de tradição bandeirista no que diz respeito a sua arquitetura rural...” Porém, a estrutura colonial do Sítio do Capão foi analisada por *termoluminiscência* que determinou a datação do local como sendo de 1564 (1514-1614) com uma área total de 246,37 m².

Para os arquitetos que trabalharam no restauro, a construção era posterior. Segundo Cachione (1999, p. 74 *apud* YANG, 2014, p. 69):

o Sítio do Capão se enquadraria nas casas de tradição bandeirista porque não apresentava um largo beiral para proteger a fragilidade da taipa, no caso o beiral era estreito o que remetia a tradição bandeirista do período colonial, sem madeiramento aparente e com forro. Ele indicou a construção provável da casa sede para depois do período das bandeiras, para o final do século XVIII, inclusive afirmou que as vergas das janelas eram uma característica deste período, pois anteriormente eram usadas as janelas sem arco, retas.

Cachione trabalhava nas pesquisas históricas e documentais do Sítio para o Escritório Kruchin, foi ele quem fez o Estudo do Retábulo dando atribuição autoral provável a Miguelzinho Dutra, que era amigo próximo do Regente Feijó. Após a atribuição de autoria, o Retábulo que estava “abandonado” dentro da casa, foi subtraído da construção junto com uma pia batismal em pedra. A questão da subtração destes objetos continua em aberto.

O restauro baseou a cronologia da casa em documentos históricos, nas citações em inventário e no estilo construtivo, comparando-o com outras construções com mesma idade cronológica e com a bibliografia referente, estimando como século XVIII. Para Zanettini (2005), o Sítio do Capão era do século XVI-XVII, baseado no exame de *termoluminiscência* que indicou a casa como tendo sua origem por volta do ano de 1564.

A indicação desta casa como pertencente ao século XVI coloca a edificação como sendo uma construção vernácula das mais antigas na cidade de São Paulo, um dos poucos exemplares bandeiristas que permaneceu na cidade contemporânea em bom estado de conservação.

O estudo do terreno foi realizado por investigações não invasivas por meio de equipamentos de captação de imagens geofísicas que permitiram o mapeamento do solo e relatórios de imagens feitos por *radargramas*, tomografias e cartografias apontando as anomalias daquele edifício. As paredes do Sítio do Capão foram ana-

lisadas por GPR. (ZANETTINI, 2005, p. 137) que permitiram análise das técnicas construtivas.

No caso do Sítio do Capão a arqueologia assumiu um papel preservacionista e conservacionista em que se deveria escavar “o mínimo possível deixando abertas as portas para pesquisadores desenvolverem novas investigações no futuro” (*ibid.*, p. 93-94).

Dentro da lógica do “capitalismo cibernético-monopolista”, considerando a localização do bem tombado, “a justiça determinou que o proprietário (privado) restaurasse o bem, e que verificasse em que medida a *subsuperfície* em seu entorno apresentaria indícios materiais de interesse” (*id.*). Assim, foi o conflito entre preservar “o velho obsoleto e a especulação imobiliária foi o que determinou, em última instância, uma medida jurídica fundada em parecer dos profissionais do DPH/PMSP” (*id.*). A arqueologia entrou no projeto como um coparticipe no contexto geral da obra: “pontuando o terreno com unidades de escavação mais voltadas à identificação, qualificação e valoração do refugo, de modo a dar conta de um espectro temporal amplo” (*id.*) Esta atuação atendia “tanto a Casa Bandeirista como as sucessivas formas de apropriação do espaço mediante o avanço da cidade, bem como a valorização dos recursos arqueológicos subjacentes ao edifício” (*id.*).

Então, o trabalho arqueológico procurou não apenas ajudar a responder lacunas existentes sobre a construção e uso do prédio ao longo de sua existência, como também documentar o “velho obsoleto” justificando sua importância e existência dentro de uma área de grande especulação imobiliária. O Plano Diretor do projeto de Restauro trabalhou com a delicada tarefa de atender ao interesse imobiliário e contextualizar e preservar o bem tombado, a busca por harmonizar as diferentes perspectivas das pessoas e dos interesses envolvidos na área.

5. O SÍTIO DO CAPÃO HOJE

Ao analisar o restauro do Sítio do Capão, percebe-se que o programa desenvolvido pela equipe de restauro pretendia que o imóvel tivesse uma nova vocação que permitisse a interação com a comunidade. No entanto, a grande estrutura que compreende o patrimônio é pouco conhecida por seus vizinhos e seu acesso é restrito.

Houve um cuidado no trabalho realizado pelo restauro em deixar janelas na estrutura que pudessem elucidar as diferentes fases e técnicas construtivas. A ideia era dar uma vocação em que a edificação pudesse receber visitantes, alunos de arquitetura e interessados em técnicas construtivas, bem como estudantes de ensino

Fundamental e Médio. Este argumento foi fortalecido pelos painéis em acrílico com a história do bairro e de dois de seus ilustres moradores: o Padre Diogo Feijó e a pedagoga Anália Franco. Talvez, a existência destes mostruários indique um lugar para os artefatos encontrados no Sítio pelos arqueólogos, porém eles se encontram no Departamento de Patrimônio Histórico – DPH/SP, no Sítio Morrinhos.

A propriedade possui um caseiro e um ajudante de serviço que zelam pelo local. A propriedade recebe visitas mediante agendamento e autorização dos proprietários. Segundo o zelador, o local é sempre visitado por estudantes de arquitetura interessados em conhecer a edificação.

Embora a propriedade esteja aberta para visitas, e seja mantida limpa e arejada, a impressão é que as manutenções mais sistemáticas e profundas, que garantiriam a preservação da edificação, não estão sendo feitas, a edificação está em lento estado de degradação. Percebe-se a presença de umidade, telhas soltas e goteiras; o piso de madeira está quebrado e com buracos que são demarcados com o extintor de incêndio; ferragens soltas nas portas e janelas; janelas sem vidro que permitem a entrada da chuva e intempéries; parasitas e insetos nas estruturas construtivas e madeiramento, entre outros problemas.

O desenvolvimento de um plano de negócio para o Sítio do Capão, talvez permitisse uma produção de renda, que tornasse a propriedade sustentável financeiramente e rentável. Um negócio que gerasse aos proprietários uma nova vocação ao imóvel, tornando-o financeiramente interessante para seus donos, permitindo a permanência do Patrimônio Edificado. Porém, esta questão não resolveria o problema dos seus vizinhos e sua necessidade de “privacidade” e segurança, uma vez que faz divisa com propriedades caras e abastadas.

Outro ponto relevante é o alto valor que os imóveis deste bairro possuem, o que torna a área em que a edificação se encontra, muito atrativa aos investidores. O imóvel se encontra em um grande e bem localizado terreno. Em seu entorno, grupos comerciais conhecidos estão se instalando e prosperando, o que aumenta o interesse pela área em que a edificação se encontra.

As questões elencadas permanecem em aberto e sem solução, a edificação segue sem manutenção preventiva e corretiva, sendo visitada por poucos interessados e quase desconhecida da vizinhança e demais habitantes da cidade. Infelizmente, estas questões apontam para um futuro incerto. O Sítio do Capão segue rumo a um horizonte indefinido e desconhecido.

FIGURAS

FIGURA 1 - KRUCHIN, Samuel. *Plano Diretor do Sítio do Capão*. Desenho colorido –croqui, Acervo do Escritório de Arquitetura Kruchin – KRUCHIN, 2012, p. 87

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRANDI, Cesari. *Teoria da Restauração*. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.
- CACHIONE, Marcelo. O Sítio do Capão do Tatuapé Acima. In: *Revista IHGP*. Ano 6. nº 6. Piracicaba: Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, p.66-80, 1999.
- CONDEPHAAT – *Processo 20701/78*: Tombamento do Sítio do Capão, São Paulo, 1978.
- ESCRITÓRIO KRUCHIN – Relatório de Restauo do Sítio do Capão, 1999.
- GONÇALVES, Cristiane Souza. *Entrevista de Cristiane Gonçalves*. Realizada pela autora em 05/12/2013, sede do Escritório Kruchin, rua Capote Valente, nº 830, São Paulo, SP.
- KRUCHIN, Samuel. *Kruchin: uma poética de restauro – obra de restauro*. São Paulo: C4, 2012.
- MAYUMI, Lia. *Taipa, canela preta e concreto: um estudo sobre a restauração de casas bandeiristas em São Paulo*. Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade de São Paulo (USP), 2005.
- RODRIGUES, Marly. *Alegorias do Passado: a instituição do patrimônio em São Paulo 1969 – 1987*. Tese de Doutorado – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 1994.
- YANG, Klency K. Brito. *De Sítio Capão do Tatuapé Acima a Sítio do Capão: a história do chalé de barro do Regente Feijó*. Dissertação de Graduação - Faculdade de História da Arte, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 2014.
- ZANETTINI, Paulo Eduardo. *Maloqueiros e seus palácios de barro: o cotidiano doméstico na casa bandeirista*. Tese de Doutorado – Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Universidade de São Paulo (USP), 2005.